

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза Нормухамедовна КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СОГЛАСНО ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.....	5
2. Артиков Дилмурод Рахматиллаевич МАЪМУРИЙ ОРГАНЛАР ҚАРОРЛАРИ ВА ҲАРАКАТЛАРИ (ҲАРАКАТСИЗЛИГИ) УСТИДАН МАЪМУРИЙ СУДЛАРГА МУРОЖААТ ҚИЛИШ САБАБЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	12
3. Ergashev Ikrom Abdurasulovich THE IMPROVEMENT OF THE PROMOTION OF SYSTEM OF TAX CULTURE.....	20
4. Нариманов Бекзод Абдувалиевич ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИ ИНСТИТУТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ ИШТИРОКИНИ КЕНГАЙТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	26
5. Юлдашева Феруза Улугбековна ЯНГИ ТАҲРИРДАГИ КОНСТИТУЦИЯДА ФУҚАРОЛАР ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА КИРИШДА ТЕНГЛИГИ КАФОЛАТЛАНМОҚДА.....	34
6. Khursanov Rustam Kholmurodovich THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CONCLUDING CONTRACTS FOR THE PROVISION OF TELECOMMUNICATIONS SERVICES.....	41
7. Тагаева Гузал Кучкаровна КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	48
8. Tojiboyev Akbar Zafar o'g'li АЙИРБОШЛАНАДИГАН ҚАРЗ (CONVERTIBLE DEBT/NOTE) SHARTNOMASI МОНИҲАТИ: STARTAPLAR MISOLIDA.....	56
9. Тошбоева Робия Собировна КАДАСТРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КАК ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ «УМНОГО» (SMART REGULATION) “ИНДИВИДУАЛЬНОГО” ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	63
10. Арашов Музаффар Хакимбой ўғли ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАР ВА БИР ГУРУҲ ШАХСЛАРНИНГ БЕЗОРИЛИГИНИ ФАРҚЛАШНИНГ ТУРЛИ МАСАЛАЛАРИ.....	71
11. Исломов Бунёд Очилович МЕКСИКА ҚЎШМА ШТАТЛАРИ ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЖАЗОНИ ЕНГИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	80
12. Исмоилов Шоҳаббос Ғайратжон ўғли РАҚОБАТЧИНИ ОБРЎСИЗЛАНТИРИШ ИНСОФСИЗ РАҚОБАТНИНГ ТУРИ СИФАТИДА.....	87

Нариманов Бекзод Абдувалиевич,

Тошкент давлат юридик университети мустақил изланувчиси,
Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (Phd), доцент
ORCID: 0000-0002-4703-3358
E-mail: tiu-bek@inbox.ru

ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИ ИНСТИТУТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ ИШТИРОКИНИ КЕНГАЙТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

For citation: Narimanov Bekzod Abduvalievich. PROSPECTS FOR EXPANDING THE PARTICIPATION OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS IN IMPROVING THE INSTITUTION OF PARLIAMENTARY CONTROL. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 4, pp.26-33

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8025391>

АННОТАЦИЯ

Маълумки, нодавлат нотижорат ташкилотлари олдида қўйилган мақсадни амалга ошириш, ижтимоий фойдали лойиҳаларни амалиётга жорий этишда давлат томонидан ижтимоий шериклик асосида молиявий қўллаб-қувватлаш, нодавлат нотижорат ташкилотлари томонидан жамоатчилик назоратини амалга оширишни қўллаб-қувватлаш муҳим ўрин тутди. Ушбу мақсадга эришиш йўлида нодавлат нотижорат ташкилотларининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини назарий жиҳатдан таҳлил қилиб, улар салоҳияти ва имкониятларидан оқилона фойдаланиш парламент назоратининг самарали ва барқарор ишлашига кўмак беради. Барқарор ривожланиш мақсадларини амалга оширилиши ҳамда бюджет устидан назоратни амалга оширишда нодавлат нотижорат ташкилотлари фаоллигини ошириш бўйича таклифлар илгари сурилган. Шу жумладан, бир қатор олимларнинг фикрлари ва бир неча давлатларнинг миллий қонунчилиги ўрганилиб, нодавлат нотижорат ташкилотларининг парламентдаги вакили, жамоатчилик муҳокамаси, жамоатчилик кенгашлари каби институтларнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш мақсадга мувофиқ.

Калит сўзлар: Барқарор ривожланиш мақсадлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари, “учинчи сектор”, жамоатчилик кенгашлари, парламент назорати, электрон жамоатчилик назорати, муқобил шарҳ.

Нариманов Бекзод Абдувалиевич,

Самостоятельный соискатель Ташкентского
государственного юридического университета
Доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент
ORCID: 0000-0002-4703-3358
E-mail: tiu-bek@inbox.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ УЧАСТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНСТИТУТА ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ

АННОТАЦИЯ

Известно, что важную роль играет реализация цели, поставленной перед НПО, финансовая поддержка на основе социального партнерства со стороны государства при реализации общественно полезных проектов на практике, поддержка осуществления общественного контроля со стороны НПО. Теоретически анализируя организационно-правовую базу некоммерческих организаций на пути к достижению этой цели, они утверждают, что рациональное использование их потенциала и возможностей способствует эффективному и стабильному функционированию парламентского контроля. Были выдвинуты предложения по реализации Целей устойчивого развития, а также по повышению активности НПО в осуществлении контроля за бюджетом. Учитывая мнения ряда ученых и национальное законодательство ряда государств, целесообразно усовершенствовать организационно-правовую базу таких институтов, как представительство НПО в парламенте, общественное обсуждение, общественные советы.

Ключевые слова: Цели устойчивого развития, НПО, “третий сектор”, общественные советы, парламентский надзор, электронный общественный надзор, альтернативный обзор.

Narimanov Bekzod Abduvalievich,

Independent researcher of Tashkent State University of Law,

Doctor of Philosophy (PhD) in Law, Associate Professor

ORCID: 0000-0002-4703-3358

E-mail: tiu-bek@inbox.ru

PROSPECTS FOR EXPANDING THE PARTICIPATION OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS IN IMPROVING THE INSTITUTION OF PARLIAMENTARY CONTROL

ANNOTATION

It is known that an important role is played by the realization of the goal set for NGOs, financial support on the basis of social partnership from the state in the implementation of socially useful projects in practice, support for the implementation of public control by NGOs. Theoretically analyzing the organizational and legal framework of non-profit organizations on the way to achieving this goal, they argue that the rational use of their potential and capabilities contributes to the effective and stable functioning of parliamentary control. Proposals were put forward to implement the Sustainable Development Goals, as well as to increase the activity of NGOs in monitoring the budget. Taking into account the opinions of a number of scientists and the national legislation of a number of States, it is advisable to improve the organizational and legal framework of such institutions as NGO representation in parliament, public discussion, public councils.

Keywords: Sustainable Development Goals, NGOs, “third sector”, public councils, parliamentary oversight, electronic public oversight, alternative review.

Бугунги кундаги постпандемия шароити ва айрим минтақаларда геосиёсий можоролар авж олган ғоят мураккаб даврда мамлакатимизда ижтимоий ва сиёсий барқарорликни таъминлаш учун аҳолининг турли қатламлари, хусусан, ёшлар, хотин-қизлар, нуронийлар, ногиронлиги бўлган шахслар манфатларини ҳимоя қилишда давлат ва “учинчи сектор” саноат-харақатлари ва ташаббусларини бирлаштириш муҳим аҳамият касб этади.

Мамлакатимизда жамият ҳаётининг демократик асослари мустаҳкамлана боргани сари, жамоатчиликнинг ислохотлар ташаббускорлигидаги ўрни ҳам тобора ошиб бормоқда. Давлатимиз раҳбари Ш.М. Мирзиёев таъкидлаганларидек, “Ислохотларнинг амалий натижадорлигини оширишда, жойларда янги ташаббусларни илгари суришда аҳолимизнинг янада фаолроқ, янада ташаббускор бўлишига эришмоғимиз лозим” [1].

Сўнгги йилларда нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш, ушбу соҳани тартибга солувчи ҳуқуқий базани такомиллаштириш борасида изчил иш олиб борилмоқда, фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг яқин ва ўрта муддатга қаратилган истиқболларини белгилаб олиш мақсадида 2021-2025 йилларга мўлжалланган концепция тасдиқланди. Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси ҳам фуқаролик жамияти институтларининг коррупцияга қарши курашиш фаолиятига жалб қилишнинг ғоявий асослари белгиланган. Стратегиянинг 1, 11, 12, 20, 83, 84 мақсадлари бевосита ёки бевосита мазкур мавзуга бағишланган. Тегишли мақсадлар маҳалла институти фаолиятининг самарадорлигини ошириш, уни жамоатчилик бошқаруви ва назоратининг таянч бўғинига айлантириш, халқ билан мулоқотнинг механизмларини такомиллаштириш, таъсирчан жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш, фаол фуқаролик жамиятини ривожлантириш ҳамда фуқаролар ўртасида қонунга ҳурмат ва итоат қилиш ҳиссини шакллантириш, коррупцияга мойил соҳа ва тармоқларни аниқлаш, коррупциявий омилларни бартараф этиш тизимининг самарадорлигини ошириш, жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш масалаларини қамраб олган.

Фуқароларнинг жамоат бирлашмалари ва иттифоқларга уюшиш ҳуқуқи Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида (1948) эълон қилинган асосий ҳуқуқдир. Уюшмалар эркинлиги демократия ва қонун устуворлигининг асоси бўлиб, нодавлат нотижорат ташкилотларининг ижтимоий ва иқтисодий сиёсатдаги иштироки самарадорлигини таъминлайди. Демак, ишчилар ва иш берувчиларнинг ўз фикрини билдириш ва ўз манфаатларини ҳимоя қилиш ҳуқуқи нафақат меҳнат бозори, балки бутун давлат бошқаруви тузилмаси самарали фаолият юритишининг энг муҳим шартидир. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси 20- ва 23-моддасида, “ҳар ким уюшмалар тузиш ҳуқуқига эга бўлиши, бироқ ҳеч ким бирор бир уюшмага киришга мажбур қилиниши мумкин эмаслиги” ҳамда “ҳар бир инсон ўз манфаатларини ҳимоя қилиш йўлида қасаба уюшмаларини тузиш ва уларга кириш ҳуқуқлари” мустақамлаб қўйилган. Шу билан бирга айтиш лозимки, ушбу декларациянинг 11-моддасида “ҳар бир инсон тинч йиғилишлар ва уюшмалар ўтказиш эркинлиги ҳуқуқига эгаллиги, бирлашмага аъзо бўлишга мажбурланиши мумкин эмаслиги ҳамда ўз манфаатларини ҳимоя қилиш учун қасаба уюшмаларини тузиш ва уларга кириш ҳуқуқига эга” эканликларини белгилаб қўйган.

Бозор иқтисодиёти жамиятни ҳаракатга келтирувчи ва унинг ҳам субъектига импульс берувчи муҳим йўл экан, мазкур жараёнда учта сектор – давлат, хусусий сектор ва нодавлат секторларининг ўзаро нисбатини илмий-назарий жиҳатдан тадқиқ этиш, нодавлат сектор ва парламент ҳамкорлигини ривожлантириш муҳим ҳисобланади.

Шу маънода айтиш мумкинки, Парламентнинг умуммиллий манфаатларини таъминлаш, халқ вакиллик органи сифатидаги ролини оширишда унинг назорат функциясини амалга ошириш долзарб масала ҳисобланади.

Янги Ўзбекистонда эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантиришда парламент назорати институти такомиллаштиришнинг бешта ўзига хос жиҳатини ажратиш кўрсатиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Биринчидан, Парламент назорати орқали Барқарор ривожланиш мақсадлари каби муҳим халқаро стратегик йўналишларни таъминлаш масаласи. Парламент назоратини амалга оширишда давлатлар иқтисодий ўсишни таъминлаш, таълим, соғлиқни сақлаш, ижтимоий ҳимоя ва бандлик соҳасидаги қатор масалаларни ҳал этиш, шунингдек, иқлим ўзгаришига қарши кураш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш борасидаги саъй-ҳаракатлар билан мутаносиб равишда қашшоқликни бартараф этиш чоралари кўрилишини эътироф этмоқда» [2]. БМТ расмий веб-сайтида қуйидагича Барқарор ривожланиш мақсадлари институти қуйидагича таъриф берилган: «Барқарор ривожланиш мақсадлари (кейинги ўринларда БРМ) камбағал, бой ва ўрта ривожланган мамлакатларни фаровонликни яхшилаш ва сайёрамизни ҳимоя қилишга оид амалий ҳаракатга чақиришдир.

БМТ ва Парламентлараро иттифоққа парламентлар билан миллий даражада, жумладан, парламентлар имкониятларини кенгайтириш, хусусан, «2030 йилгача бўлган даврда Барқарор ривожланиш соҳасидаги кун тартибини амалга ошириш учун бюджет маблағларини ажратиш, қонун устуворлигини мустаҳкамлаш ва миллий қонунчиликни халқаро мажбуриятларга мувофиқлаштиришга қўмаклашиш мақсадида янада яқин ҳамкорликни йўлга қўйишни тавсия қилади» [3].

«БРМ миллий бюджетларни бир бирига яқин ва стандартлаштиришга ёрдам бериши ва бу эса ўз навбатида, глобал барқарор сиёсат рейтингига ҳисса қўшиши мумкин. Бунда аъзо давлатлар барқарор ривожланиш бўйича юқори даражадаги сиёсий форумга тақдим этиладиган ҳисоботларида БРМга мувофиқ ўз бюджетини таҳлил қилиш имконияти яратилади» [4].

Шу сабабли, БРМ тавсиялари асосида самарали парламент назоратини йўлга қўйиш камбағалликка қарши кураш, гендер тенглиги, ногиронлиги бор шахсларни ижтимоий муҳофазалаш каби инсон омилининг ривожланишини асос сифатида олинади ва бюджет ресурсларининг қўзланмаган мақсадларга сарфланиши олди олинади.

БМТнинг юқори даражадаги сиёсий форумида ҳар бир давлат ҳар 15 йилда камида икки марта БРМ борасидаги ишлари ҳақида ихтиёрий миллий шарҳ (ИМШ) шаклида ҳисобот тақдим этиши лозим, унда ҳар бир мамлакат 2030 йилгача барқарор ривожланиш Кун тартибини (Кун тартиби – 2030) амалга оширишда ўз тажрибаси, ютуғи, тақлифлари ва унинг 17 та мақсади (БРМ) ҳақида сўз боради.

Иккинчидан, рақамлаштириш шароитида парламент назорати институтини жамоатчилик назорати билан интеграциясини таъминлаш масаласи. COVID-19 пандемияси Интернет-трафикка катта таъсир кўрсатди, яъни 2020 йилда Интернет тармоғи 35% га ошди. Бу тарихдаги энг йирик ўсишдир. Шу сабабли, парламент назорати институтини такомиллаштиришда электрон жамоатчилик назорати салоҳиятидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Электрон жамоатчилик назорати давлат ҳокимияти органлари ва уларнинг мансабдор шахсларининг рақамли технологиялар имкониятларидан фойдаланган ҳолда жамоатчилик назорати субъектлари фаолиятини назорат қилишнинг янги шаклидир.

Европа Иттифоқи мамлакатларида электрон жамоатчилик назорати шакллари орасида қуйидагилар ажратиб кўрсатилмоқда:

- 1) ноҳукумат ташкилотлари электрон платформаларида жамоатчилик фикри билан ишлаш;
- 2) барча манфаатдор томонлар иштирокида онлайн очик эшитувлар ўтказиш;
- 3) электрон фокус-гурӯҳлар ёрдамида форумлар, конференциялар ўтказиш;
- 4) ижтимоий тармоқлар орқали интерактив мулоқот ташкил этиш [5].

Албатта бу борада хавфсизлик ва давлатнинг ички сирларини сақлашга ҳам алоҳида эътибор берилади. Масалан, давлат бюджети лойиҳасини онлайн муҳокама қилиш учун миллий платформа тизимини яратиш мақсадга мувофиқ. Мисол учун, Латвияда хавфсиз e-Saeima платформаси яратилган.

Қонун билан жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг 8 та шакллари белгиланган бўлсада, шундан 7 та шаклининг амалга оширишнинг аниқ механизмлари ёритилмаган. Таъкидлаш жоизки, жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг аниқ механизмлари қонун билан мустаҳкамланмаса, жамоатчилик назорати фақатгина расмиятчилик учун ўтказилишига олиб келади.

Жамоатчилик назорати натижалари якуни бўйича тузилган ҳужжатда қандай маълумотлар кўрсатилиши, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни кўриб чиқиш тартиби аниқ белгиланмаганлиги ҳам жамоатчилик назорати таъсирчанлигига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Шундан келиб чиқиб, “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги Қонун 2¹-моддасига “жамоатчилик кузатув комиссияси”, “жамоатчилик инспекцияси” ва “жамоат инспектори” институтлари киритиш тақлиф этилади.

Фикримизча, “жамоат инспекцияси” ва “жамоат инспектори” институтлари киритилиши натижасида давлат органлари ва ташкилотларида жамоатчилик назорати доирасида текширувлар ўтказиш имконини беради.

Бундан ташқари давлат бюджетидан молиялаштириладиган ижтимоий лойиҳалар устидан самарали жамоатчилик назоратини амалга ошириш муҳим ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги Нодавлат нотижорат ташкилотларини ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш жамоат фонди маблағларини бошқариш бўйича **Парламент комиссияси фаолиятига нисбатан** “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиклиги тўғрисида”ги Қонун, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 16 июндаги ПФ-6247-сон “Давлат органлари ва ташкилотларининг фаолияти очиклигини таъминлаш, шунингдек, жамоатчилик назоратини самарали амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 14 июндаги ПФ-154-сон “Давлат органлари ва ташкилотлари фаолиятининг очиклик даражасини ошириш ва баҳолаш тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” Фармонлари талаблари қўлланилиши лозим.

Учинчидан, парламент назоратини такомиллаштиришда экспертлар кенгашини ташкил этиш масаласи. Статистик маълумотларга кўра, 2017 йилда 36,5 млрд сўм, 2018 йилда 1,2 триллион сўм, 2019 йилда қарийб 1,1 триллион сўм, 2020 йилда 2,7 триллион сўм бюджет маблағи ноқонуний тарзда ўзлаштирилиб юборилганлиги аниқланган [6].

Бу борада бюджет ўзлаштириш энг кўп кузатилаётган соҳалар тиббиёт, таълим ва қурилиш соҳалари бўлиб қолмоқда. Бу борада парламентнинг самарали назорат амалга ошириши учун тор доирадаги юқори малакали мутахассисларга эҳтиёжи тобора ортиб бормоқда.

Бу борада айниқса давлат бюджети устидан парламент назоратини «**TI Corruption Perceptions Index 2020**» индексида 180 давлатнинг ичида 11-ўринни эгаллаб турган Канада [7] тажрибасига алоҳида эътибор қаратиш мумкин.

Канадада парламент агентлари – омбудсманлар ваколатларини кенгайтириш ва уларни мустақил равишда лавозимга тайинлаш асосида ҳукумат устидан бевосита парламент назоратини кенгайтирмоқда.

Ўзбекистон учун муҳим ислохотлардан бири парламент назоратини кучайтиришга қаратилган аниқ чора-тадбирлар белгиланганлиги билан долзарб аҳамиятга эга. Аввало, ҳукумат ва вазирликлар даражасида парламент назоратининг аниқ ҳуқуқий механизмини белгилади. Хусусан, вазир ўринбосарлари ўз тузилмаси даражасида Сенат ва Умум палатанинг йўналишга мос кўмитаси олдида жавобгарлиги белгиланди. Вазир ўринбосарлари Сенат ва Умум палата ва уларнинг кўмиталари йиғилишларида қатнашиш, парламент кўмиталарига вазирликларда ички аудит тизимининг самарадорлигини таъминлаш ва вазирликнинг молиявий дастурларини ҳукумат сиёсати ва тартиб-таомилларига мувофиқлаштириш бўйича ҳисобот тақдим этиш мажбуриятини олди.

Тўртинчидан, парламент назоратини амалга оширишда сунъий интеллект масаласи. Давлат бошқаруви, ҳуқуқни қўллаш, одил судлов соҳаларига сунъий интеллектни жорий этиш тобора долзарб аҳамият касб этмоқда. Айниқса, охириги йилларда парламент фаолиятида сунъий интеллектни жорий этишнинг тарафдорлари кўпаймоқда.

CNBC хабарига кўра, ўтказилган сўров натижаларига кўра, Европа Иттифоқи аҳолисидан тузилган респондентларнинг 51% мавжуд парламентарийни сунъий интеллект билан алмаштиришни қўллаб-қувватламоқда. Масалан, Испанияда — 66%, Италияда – 59%, Буюк Британия, Нидерландия ва Германияда тегишлича – 69%, 56% ва 54% ни ташкил этган.

Бу эса ўз ўрнида, келгусида парламент назоратини такомиллаштиришда сунъий интеллект салоҳиятидан фойдаланишнинг ташкилий-ҳуқуқий истикболларини тадқиқ этиш заруриятини янада оширади.

Бешинчидан, самарали парламент назоратини амалга оширишда Парламентлараро Иттифоқ, Халқаро молия институти (INTOSAI), МДХ Парламентлараро Ассамблеяси каби институтлардан ташқари Freedom House, Transparency International, Heritage foundation каби

халқаро ноҳукумат ташкилотлар билан ҳамкорликни такомиллаштириш масаласи. Бу борада, самарали парламент назоратини амалга оширишда халқаро ноҳукумат ташкилотлари маълумотлари базасидан фойдаланиш, мамлакатимиз халқаро рейтинг ва индексларидаги ўрнига таъсир этувчи “ўсиш нуқталари”ни аниқлаш муҳим ҳисобланади.

Ноҳукумат ташкилотлар тушунчаси БМТнинг Уставида белгиланган. Мазкур Уставда халқаро ноҳукумат ташкилотлар ҳақида қоида назарда тутилган бўлиб, унда белгилаб берилган халқаро ноҳукумат ташкилотларнинг белгилари, яъни давлатдан ажратилган хусусийлик ва нотижорий йўналиш барча нодавлат ва ноҳукумат ташкилотларга ҳам тегишли хусусиятлар саналади [8].

“Халқаро нодавлат ташкилотларини ҳуқуқ субъекти сифатида тан олиш тўғрисида”ги ETS № 124-сон Европа конвенциясида нодавлат нотижорат ташкилотлари – бу, моҳиятан, ихтиёрий ўзини ўзи бошқарадиган ташкилотлари ҳисобланиб, шунга кўра улар давлат ҳокимиятига бўйсунуши мумкин эмаслиги алоҳида қайд этилади [9]. Мазкур ҳужжатлар Европа давлатларида учинчи секторнинг айнан нодавлат табиати, унга мустақил бўлиш ва аҳоли айрим гуруҳлари қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш имкониятини яратишда катта таъсир кўрсатган.

Ўз навбатида, БМТ Котибиятининг Жамоат ахборот департаменти ноҳукумат ташкилотга маҳаллий, давлат ёки халқаро даражада ташкил этилган ҳар қандай фуқароларнинг нотижорат иттифоқи сифатида таъриф берган. Бунда миллий қонунчиликда ҳар қандай шахс учун аъзолик принципига асосланган ноҳукумат ташкилотига аъзо бўлиш учун чегараланишлар бўлмаслиги кераклиги кўрсатилган [10].

Шуни таъкидлаш керакки, Европада Ноҳукумат ташкилотлари мақомининг туб асосий принциплари нотижорат сектори ташкилотларини ташкил этиш фаолиятини амалга оширишни давлат томонидан тартибга солиш соҳасидаги асосий стандартлар ҳисобланади. Ушбу ҳужжат нодавлат ва нотижорат ташкилотлар соҳасида миллий давлат қонунчилигини ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришда кенг фойдаланилади.

Жамоатчилик назоратини амалга оширишда жамоатчилик кенгашлари ҳуқуқий мақомини оширишни долзарб аҳамиятга эга. Жамоатчилик кенгашлари XX асрнинг бошларида у ёки бу шаклда вужудга кела бошлаб, жамоатчилик ташаббусларини ифода этиш, давлат бошқарувини амалга оширишга таъсир кўрсатишга ҳаракат қилишган.

Шунингдек, аксарият ғарб давлатларида жамоатчиликнинг давлат ва жамият бошқарувида фаол иштирок этиш анъаналарининг шиддатлашуви билан жамоатчилик назорати институти шаклланди.

Инглиз тилидаги адабиётларда мазкур категория “public advocacy”, “public watch” сифатида юритилади. АҚШ да ҳокимияти устидан жамоатчилик назорати фуқаролик жамияти институтлари ташкил этилиши ва амалга оширилиши билан бирга ривожланиб борди. АҚШ да XIX аср охири ва XX аср бошларида ривожланган жамоатчилик назорати модели консенсус демократия лойиҳасининг ривожланиш омили бўлди. Нодавлат нотижорат ташкилотлари давлат ва фуқаролар ўртасида ўзига хос кўприк сифатида оммавий сиёсатни шакллантириш, давлат сиёсатида муносабат билдириш каби фаолиятни амалга оширади.

Германияда жамоатчилик назорати жамиятдаги консенсуснинг ҳал қилувчи омили сифатида нафақат фуқаролик жамияти институтлари томонидан, балки парламент ва судлар томонидан ҳокимиятга нисбатан амалга оширилади. Фуқаролик жамияти институтлари, шу жумладан ОАВ давлат хизматчиларининг коррупцион ҳаракатларини назорат қилади. Жумладан, ОАВ да маълумотлар эълон қилинганлигидан сўнг Германия президенти К.Вульф лавозимидан озод этилган.

Янгиланаётган Конституцияда ҳам нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларининг ҳуқуқий мақомини мустаҳкамлашга оид бир қанча нормалар киритилмоқда. Боб “Фуқаролик жамияти институтлари” деб номланмоқда, шунингдек, жамоат бирлашмалари ва бошқа нодавлат нотижорат ташкилотлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, оммавий ахборот воситалари унинг асосини

ташқил этиши белгиланмоқда. Бундан ташқари, илк бор Асосий Қонунда нодавлат нотижорат ташкилотларининг конституциявий ҳуқуқий мақоми белгиланмоқда [11].

Сўнгги вақтларда парламент фаолиятида унинг қўмиталари ва комиссиялари ишига нодавлат нотижорат ташкилотлар вакиллари кенг жалб этиш кузатилмоқда. Хусусан, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси қўмиталари қонун лойиҳаларини кўриб чиқиш бўйича ишчи гуруҳлари таркибига давлат органлари, илмий муассасалар вакиллари билан бир қаторда, нодавлат нотижорат ташкилотлар вакиллари киритилмоқда [12].

Яна бир муҳим масала, ахборот коммуникация технологияларининг тезкор ривож, айниқса, Интернет жаҳон ахборот тармоғи фойдаланувчилари сонининг шиддат билан ўсиб боришидир. Бу фуқароларнинг давлат ва жамият бошқарувида қизиқиши ҳамда билвосита таъсири кучайишига сабаб бўлмоқда. Ўз навбатида, жамият ҳаётига оид муҳим масалаларни ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланиб муҳокама қилиш учун янги имкониятларни яратмоқда. [13]

2021 йилнинг 1 июль ҳолатига кўра, «Mening fikrim» веб порталига жойлаштириш учун 4619 та мурожаатлар тақдим этилган. Уларнинг 3 таси овоз бериш учун муҳокамага қўйилган. Келиб тушган мурожаатларнинг 11 таси қўллаб-қувватлаш жараёнида бўлса, 102 таси экспертиза жараёнида бўлган. [14]

Шундан келиб чиқиб, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқишда фуқаролик жамияти институтлари иштирокининг ташкилий-ҳуқуқий механизмини акс эттиришни мақсад қилган «Жамоатчилик муҳокамаси тўғрисида»ги қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаати. Халқ сўзи. 2020 йил 21 январь. (Address of the President of the Republic of Uzbekistan to the Oliy Majlis. People's word. January 21, 2020)
2. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/>
3. <https://www.un.org/ru/events/parliamentarismday/background.shtml>
4. Hege E., Brimont L., Pagnon F. Sustainable development goals and indicators: can they be tools to make national budgets more sustainable? //Public Sector Economics. – 2019. – Т. 43. – №. 4. – Р. 423-444.
5. Нариманов Б. Нодавлат нотижорат ташкилотларининг халқаро ҳуқуқий асосларига оид айрим масалалар //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 7/С. – С. 285-291. (Narimanov B. Some issues related to the international legal basis of non-governmental non-profit organizations // Obshchestvo i innovatsii. - 2022. - Т. 3. – no. 7/С. - P. 285-291)
6. Yusupov, S. (2023). Analysis of existing problems in the field of parliamentary control over the state budget in Uzbekistan. Evraziyskiy jurnal akademicheskix issledovaniy, 3(2 Part 4), 55–61. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/10557>
7. https://anticor.hse.ru/main/country_compare/Canada?with_country=Uzbekistan
8. Joachim, J., Non-governmental organizations and decision making in the United Nations. The Ashgate Research Companion to Non-State Actors, 2016. pp. 303-314.
9. Houdius, F.W. European Convention on the Recognition of the Legal Personality of International Non-Governmental Organizations. The Philanthropist, 7(3), 1988pp.6-11.
10. Ўзбекистон Республикасида нодавлат нотижорат ташкилотларини давлат томонидан рўйхатга олиш масалалари бўйича амалий қўлланма = Практическое пособие по вопросам государственной регистрации негосударственных некоммерческих организаций в Республике Узбекистан. / Ш. М. Асьянов, М. Ш. Куликова. –Тошкент: «ART FLEX» нашриёти, 2015. – 400 б. (Practical manual on issues of state registration of non-governmental non-profit organizations in the Republic of Uzbekistan / Sh. M. Asyanov, M. Sh. Kulikova. -Tashkent: "ART FLEX" publishing house, 2015. - 400 p)
11. “Ўзбекистон Республикаси Конституцияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси

Конституциявий Қонуни лойиҳаси (Draft Constitutional Law of the Republic of Uzbekistan "On the Constitution of the Republic of Uzbekistan") // URL: <https://meningkonstitutsiyam.uz/uzc>

12. Қонун ижодкорлигида кенг жамоатчилик иштироки // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг расмий веб-сайти: (Public participation in law-making // Official website of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan) www.parliament.gov.uz
13. Ш.Якубов. Жамоатчилик назоратининг конституциявий-ҳуқуқий асослари. –Тошкент: Ўқув қўлланма, ТДЮУ, 2021. – 85 бет. (Sh. Yakubov. Constitutional and legal foundations of public control. -Tashkent: Study guide, TDUU, 2021. – P. 85)
14. Mening fikrim – Жамоавий мурожаатлар портали. (My opinion - Portal of public appeals) <https://meningfikrim.uz>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000